

PROFESSOR A.MAMAJONOVNING USLUBIY QARASHLARI.

D.M.Yuldasheva

Ilmiy rahbar FarDU dotsenti.

M.A.Ermatova

Mustaqil tadqiqotchi

N.U.Abdumalikova

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10469418>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada professor A.Mamajonov uslubshunoslikka oid ilmiy qarashlari, ilmiy maktablar yaratgan olimlarning ibratli yo'li haqida yozilgan.

Kalit so'zlar:

Ilmiy maktablar, tilshunoslik, izlanishlar, stilistika asoschisi, tarbiya, ibrat.

Mo'jiza har kuni yaralavermaydi, uning olamga kelishi ma'lum vaqt-soatlarda paydo bo'ladi. Bu kun, bu onlar o'ta sirli, hayratlanarli kechadi. Mo'bolag'asiz aytish joizki, aynan ilm tufayli inson o'zi to'la anglamagan holda olamshumul olijanobliklarga qo'l uradi va ilohiy qudrat qanotida yuksaklarga parvoz qilgan ruh aql bovar qilmas muvaffaqiyatlarga erishadi, dahoga aylanadi. O'zbek xalqi ham huddi ana shunday aql bovar qilmas muvaffaqiyatlarga erishgan, dahoga aylangan xalqdir.

Har sohada yuksak natijalar bo'lgani kabi o'zbek tilshunosligi ham ulkan-ulkan yutuqlarga erishib, andoza bo'ladigan, namuna qilib ko'rsatsa arziydigan o'ziga xos ilmiy maktablar yarata olgan.

Jahon tilshunosligida muayyan fan sohalarida yaratilgan ilmiy maktablarning o'ziga xos xususiyatlari, nazariy tafakkur rivojida o'rni va roli masalalari dolzarb muammolardan biri sifatida tadqiq etib kelinmoqda. Chunki ilmiy maktab yaratgan olimlar fanning ma'lum bir yo'nalishini taraqqiyotning yangi bosqichiga yuksaltirishga asos bo'ladigan ilmiy-nazariy yangiliklar yaratadi. Ilm- fanda o'zi yaratgan tadqiqotchilik yo'lini davom ettiradigan, yangi natijalar bilan boyitadigan izdoshlarni yetishtiradi. Ana shunday olimlar ilmiy-ijodiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ular ishlab chiqqan tamoyillarni va mezonlarni tadqiq qilish yangi ilmiy-nazariy xulosalarga olib kelishi va fanning keyingi rivojiga xizmat qilishi nuqtai nazaridan dolzarbdir.

Dunyo tilshunosligida jahon lingvistika tafakkuri rivojiga ulkan hissa qo'shgan ilmiy maktablar, mazkur maktablarga asos solgan olimlarning tadqiqot usullari, ular erishgan natijalarning nazariy va amaliy ahamiyati singari muhim

masalalar o'rganilib kelinmoqda. Ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni bugungi kun talablari darajasida izchil davom ettirish zamon talabidir.

O'zbek tilshunosligida yaratilgan ilmiy maktablarning milliy lingvistik tafakkur takomiliga ta'siri yuzasidan ayrim ilmiy izlanishlar olib borilgan. Biroq alohida olimlar faoliyatini o'rganish tilshunoslik kun tartibida to'liq hal etilmagan. Jumladan, tilshunoslikda maktab yaratgan, nafaqat respublikamizda, balki xalqaro miqyosda e'tirof etilgan olim, professor Alijon Mamajonov ilmiy maktabini maxsus o'rganish masalasi ustuvor masalalardandir. Chunki uning o'zbek tilshunosligida yaxlit mavzu sifatida kam o'rganilgan soha-stilistikaga oid qator nazariy qarashlari, o'zbek tilidagi qo'shma gaplar stilistikasi, matn tilshunosligining paydo bo'lishi, an'anaviy va zamonaviy tilshunoslikda matn tadqiqini tahlil etib, bu borada chiqargan ilmiy-amaliy xulosalari katta ahamiyatga ega.

O'zbek tilshunosligida "Farg'ona stilistika asoschisi" deb e'tirof etilgan Alijon Mamajonov lingvist sifatida olib borgan o'rinli ilmiy izlanishlari, u yaratgan ulkan ilmiy meros yosh izlanuvchilarga namuna, andoza vazifasini o'tashi muqarrar.

Demak, anglashiladiki, biz oliygohlarda uzoq yillar ishlab, ilmiy maktablar yaratgan professor-o'qituvchilar nomini ulug'lash, ular yaratgan namunali ilmiy maktablardan o'rnak olish, uzoq-yaqin o'tmishimizda yashab o'tgan ulug' zotlar merosidan, qolaversa, umuminsoniy qadriyatlardan unumli foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ana shular asosida yaratilgan yangiliklar yosh olimlarimiz uchun ibrat maktabi bo'lishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://yuz.uz/news/>
2. <https://xs.uz>

